

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA YAPON TILIDAGI “VAQT” KONSEPTINI O’RGANISHGA DOIR YONDASHUVLAR

Radjabov Diyor Rahmonberdiyevich

Samarqand davlat chet tillar instituti,

Yapon filologiyasi kafedrasini mudiri

ganbarediyov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18172766>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning ustuvor yo‘nalishlari doirasida yapon tilidagi “vaqt” konseptini o‘rganishga bo‘lgan asosiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda vaqt tushunchasining nafaqat grammatik (zamon va aspekt), balki kognitiv-semantik va madaniy-konseptual jihatlari o‘rtasidagi aloqadorlik masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, yapon tilshunosligida vaqtni fazoviy metaforalar va inson markazlashgan (antropotsentrik) modellar orqali tadqiq etuvchi zamonaviy nazariyalar qiyosiy o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: yapon tilshunosligi, vaqt konsepti, temporallik, kognitiv yondashuv, lisoniy manzara, lisoniy metodologiya, semantik tahlil.

Аннотация: В данной статье анализируются основные подходы к изучению концепта «время» в японском языке в рамках приоритетных направлений современной лингвистики. В исследовании рассматриваются вопросы взаимосвязи между грамматическими (время и аспект) и когнитивно-семантическими, а также культурно-концептуальными аспектами понятия времени. Кроме того, проводится сравнительный анализ современных теорий японского языкознания, исследующих время через пространственные метафоры и антропоцентрические модели.

Ключевые слова: японское языкознание, концепт времени, темпоральность, когнитивный подход, языковая картина мира, лингвистическая методология, семантический анализ.

Abstract: This article analyzes the main approaches to studying the concept of "time" in the Japanese language within the framework of modern linguistic priorities. The research examines the interconnections between grammatical (tense and aspect) features and the cognitive-semantic, as well as cultural-conceptual aspects of the notion of time. Additionally, the study provides a comparative analysis of contemporary theories in Japanese linguistics that explore time through spatial metaphors and anthropocentric models.

Keywords: Japanese linguistics, concept of time, temporality, cognitive approach, linguistic worldview, linguistic methodology, semantic analysis.

Vaqt madaniy makonni tashkil etuvchi koordinatalar tizimining eng aniq asosidir. Hozirgi kunda hech bir inson madaniyatida “vaqt” tushunchasi yo‘qligi ma’lum emas.

Britaniyalik tilshunos Bernard Komri bir nechta til tizimlarini o‘rganishda turli madaniyatlar vaqt haqida o‘xshash tushunchalarni namoyon qilishini ko‘rsatdi.¹ Shunday qilib, o‘rganilgan barcha madaniyatlar inson hayoti tug‘ilishdan boshlanadi, undan keyin o‘smirlik, yetuklik va qarilik keladi degan tushunchaga ega. Hozirgi vaqtda inson rivojlanishi tushunchasi qarilik yoki o‘lim kabi boshqa bosqichda boshlanadigan biron bir inson madaniyatiga oid hech qanday dalil yo‘q.

Bugungi kunda turli madaniyatlarda “vaqt” tushunchasini (vaqtni idrok etish, vaqt haqidagi g‘oyalar va boshqalar) tavsiflovchi ko‘plab ilmiy asarlar mavjud. Yu. B. Molchanov jahon ilmiy adabiyotida vaqtni o‘rganish unga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar soni bo‘yicha birinchi o‘rinni egallaganini ta’kidlaydi. Vaqt muammosi uning mavjudligining turli jihatlarida o‘rganiladi: ijtimoiy va tabiiy fanlarga bag‘ishlangan ilmiy asarlarda; diniy va madaniy adabiyotlarda. Bu muammo faylasuflar, ilohiyotshunoslar, rassomlar va yozuvchilar tomonidan oldinga surilib, doimiy ravishda uning yangi qirralarini kashf etib kelmoqda.²

Shelling 19-asrning boshlarida shunday deb yozgan edi: “Vaqt shunchaki obyektivlashtirilgan ichki tuyg‘u, makon obyektivlashtirilgan tashqi tuyg‘u”.³ 20-asrning boshlarida Albert Eynshteyn o‘zining nisbiylik nazariyasida vaqt haqidagi zamonaviy ilmiy tushunchani ifoda etdi: tezlikning jismning tortishish markazidan masofasiga bog‘liqligi. U vaqt nisbiy degan xulosaga keldi: tezlik oshgani sayin vaqt qisqaradi.

Hozirgi kunda fanda “vaqt”ning quyidagi toifalari mavjud: psixologik, sotsiologik, geologik, biologik, geografik va boshqalar.

Psixologiya shaxsiy, shaxsiy vaqt toifasini o‘rganadi, bu insonning ichki dunyosi va tajribalariga yo‘naltirilgan hayot harakatining sub’ektiv idrokini anglatadi.⁴ Sotsiologiya ijtimoiy vaqt masalasini o‘rganadi, jamiyatda “tarixiy vaqt”, “avlodlar vaqti” va “individual vaqt”ning mavjudligini ta’kidlaydi. Madaniyatshunoslik o‘z tadqiqotlarida “madaniy vaqt”ni dunyoqarashning eng muhim jihati deb biladi. “Madaniy vaqt” butun madaniyat va uning elementlarining o‘zgaruvchan holatlarining sur‘ati, ketma-ketligi, ritmi va

¹ Comrie, B. Tense / B. Cormie. - Cambridge University Press, 1990. - Pp. 3-4.

² Молчанов Ю. Б. Проблема времени в современной науке / Ю. Б. Молчанов. - М.: Наука, 1990. - С. 4.

³ Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма. - Л.: Соцэкгиз, 1936. - С. 183.

⁴ Элькин Д. Г. Восприятие времени / Д. Г. Элькин. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. - С. 312.

muvoqlashuvining mavjudligi davomiyligini, shu jumladan ularning shaxs uchun mazmunlilikini anglatadi.⁵

Biroq, vaqtni tushunish va o'rganishga turli yondashuvlar mavjud bo'lishiga qaramay, olimlar o'z tadqiqotlarida vaqtning universal xususiyatlariga tayanadilar, ular tabiiy faylasuflar va fiziklarning asarlarida shakllantirilgan.

“Vaqt” tushunchasi insonning atrofimizdagi o'zgaruvchan voqealarni, turli hayot o'zgarishlari siklini idrok etish jarayonida paydo bo'lgan. Qadimgi davrlarning dastlabki an'analarda biz vaqtning mohiyati haqidagi savolni qo'yishga birinchi jiddiy urinishlarni topamiz: vaqt nima? “Vaqt”dan oldin biror narsa bormidi? Vaqt uzluksizmi? U harakatdami yoki statikmi?

Platon, Aristotel, Geraklit va boshqa tabiat faylasuflari vaqtning tabiatini tushunishga harakat qilishgan va ularning asarlarida vaqtning zamonaviy tushunchalariga mos keladigan ko'plab oqilona g'oyalar mavjud.

Aristotel o'zining “Fizika” kitobida shunday savol beradi: “...vaqt mavjud bo'lgan yoki mavjud bo'lmagan narsalardan birimi?” va “...uning tabiati nima?” Yunon faylasufi vaqtni noaniq, mavjud bo'lmagan yoki deyarli mavjud bo'lmagan hodisa sifatida muhokama qiladi, bu yerda vaqtning har bir lahzasi “hozir”dir. Aristotelning fikriga ko'ra, bunday vaqt lahzasining o'z-o'zidan davomiyligi yo'q, chunki kelajak hali kelmagan, o'tmish allaqachon sodir bo'lgan va endi mavjud emas, shuning uchun “hozir” lahzasi o'tmish va kelajak o'rtasidagi chegarani ifodalaydi, bu ularni bir vaqtning o'zida bog'laydi va ajratadi.⁶

Biroq, Aristotel vaqt kategoriyasini mavjudlikning boshqa kategoriyasi: harakat bilan taqqoslagan. Harakat, vaqtning atributi bo'lgani uchun, jarayonlarning davomiyligini vaqt birliklarida taqqoslash imkonini beradi. Shunday qilib, qadimgi faylasuf vaqtni harakat o'lchovi sifatida ta'riflagan.

Avgustin “vaqt” tushunchasining paradoksal tabiatini juda aniqlik bilan tasvirlab bergan: har birimiz vaqtni “ichki tomondan” tushunganimizga qaramay, deyarli hech kim bizning tushunchamizni so'z bilan tushuntira olmaydi: “Vaqt nima? Uni kim sodda va lo'nda tushuntira olardi?”

Avgustin o'z asarlarida vaqt muammolarini muhokama qilib, quyidagi kabi savollarni beradi: Xudo bu dunyoni U yaratganidan oldinroq yoki keyinroq yaratgan bo'lishi mumkinmi? Xudo dunyoni yaratmasdan oldin nima qilgan? Xudo vaqt va abadiyat tushunchalari bilan qanday bog'liq? Bunday savollarga javob berar ekan, faylasuf vaqtni yaratilgan substansiya sifatida ko'rib chiqadi va dunyo hozirgi vaqtda yaratilmagan, balki vaqt o'z yo'nalishini dunyo

5 Пигалев А. И. Время культуры /А. И. Пигалев // Культурология. XX век. Словарь / под ред. С. Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1997. - С. 80-85.

6 Аристотель. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3 / Аристотель. - М.: Мысль, 1981. - С. 145.

yaratilishidan boshlaydi, deb ta'kidlaydi. Avgustin vaqt ichida narsalar orasidagi tartib ularning hozirgi lahzagacha ketma-ketligida ifodalanadigan chiziqli momentlar ketma-ketligini ko'rib chiqadi. "Vaqt chizig'i"ning boshlanishi dunyoning yaratilishi va uning oxiri Oxirgi Qiyomatdir. Vaqt lahzalari bir-biriga nisbatan ma'lum bir ketma-ketlikda joylashtirilgan bo'lib, bu vaqtning chiziqli tartibini anglatadi.⁷

Avrelius Avgustinning vaqt haqidagi tushunchasi, narsalar dunyosida faqat "hozirgi zamon"ning mavjudligiga imkon beradi, o'tmish va kelajak esa faqat inson ongida mavjud.

Vaqtning eng aniq xususiyatlaridan biri bu uning oqimi yoki "oqimligi" bo'lib, u Salvador Dalining mashhur "Xotiraning doimiyli" rasmida metaforik tarzda tasvirlangan. Vaqt bir joyda turmaydi; u harakat qiladi, oqadi. "Vaqt oqimi" yoki "vaqt oqimi" iboralari fizik nazariyalarda hech qanday ma'noga ega emas, ammo fizik V. P. Kazaryan o'z bilimlarida vaqtni "oqim" deb idrok etishga tayanadi.⁸ "Vaqt oqimi" vektor tushunchasi bo'lgani va yo'nalishga ega bo'lishi kerakligi sababli, biz vaqtning bir yo'nalishliligi haqida gapirishimiz mumkin. Vaqt segmentlari bir yo'nalishli ketma-ketlikda mavjud. Hozirgi vaqtda vaqt vektorining yo'nalishi haqida turli xil farazlar mavjud. Eng an'anaviy qarashga ko'ra, vaqt o'tmishdan kelajakka hozirgi zamon orqali o'tadi, bu esa o'tmishni kelajakdan ajratib turadi.

Biroq, vaqtning yo'nalishi haqida boshqa qarashlar ham mavjud. Vaqtni o'rganuvchi ta'limotlardan biri Borliq va Vaqt nazariyasini ishlab chiqqan nemis faylasufi Martin Xaydeggerga tegishli. Uning ta'limotiga ko'ra, vaqtning ekzistensial oqimi o'tmishdan kelajakka emas, balki teskari yo'nalishda o'tadi: vaqt kelajakdan "vaqtincha" o'tadi, keyin o'tmishga chekinadi. " "Borliq" kelajakdan kelib chiqadi, ya'ni o'tmish-hozirgi zamon hozirgi zamoni ozod qiladigan tarzda. Bu hodisa, avvalgi realizatsiya qiluvchi hozirgi zamon sifatida, biz "vaqtinchalik" deb ataymiz."⁹ Vaqt vektorining yo'nalishi bo'yicha turli xil qarashlar va munozaralar mavjudligiga qaramay, olimlar vaqtning bir yo'nalishliligi borasida yakdil fikrga kelishmoqda.

Vaqtning juda umumiy xususiyatlari, vaqtning bir yo'nalishliligi bilan bir qatorda, uning bir o'lchovliligini ham o'z ichiga oladi, bu genetik jihatdan o'zaro bog'liq hodisalarning chiziqli ketma-ketligida namoyon bo'ladi. Agar biz vaqtning

⁷ Августин А. Исповедь / А. Августин // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. - М.: изд-во Республика, 1992. - С. 167.

⁸ Казарян В. П. Понятие времени в структуре научного познания / В. П. Казарян. - М.: изд-во Московского ун-та, 1980. - С.72.

⁹ Хайдеггер М. Бытие и время. - М.: Изд-во «AdMarginem», 1997. - С. 326.

bitta emas, balki bir nechta o'lichamlari borligini qabul qilsak, unda bizning dunyomizning cheksiz ko'p dubllari, shu jumladan o'xshash odamlar bilan bir xil o'xshash hodisalar ketma-ketligi mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Tilshunoslikda "vaqt" tushunchasi inson tafakkuri va nutq faoliyatining eng markaziy kategoriyalaridan biri hisoblanadi. "Vaqt" kategoriyasi nafaqat grammatik zamon (tense) yoki aspekt orqali, balki insonning borliqni idrok etish shaklini ifodalovchi konsept sifatida ham tahlil qilinadi¹⁰. Shu bois, zamonaviy tilshunoslikda "vaqt" konsepti semantika, kognitiv lingvistika, falsafa va madaniyatshunoslik kesishmasida o'rganiladi.

Tilshunoslik tarixiga nazar tashlasak, dastlab "vaqt" konsepti struktur tilshunoslik davrida formal kategoriya sifatida qaralgan. Ferdinand de Sossyur til tizimini "sinkron" va "diaxron" holatda ajratgan holda, vaqt tushunchasini til tizimining ichki dinamikasi bilan bog'laydi¹¹. Keyinchalik E. Benvenist til va vaqt munosabatini nutq jarayonidagi "subyektiv vaqt" bilan bog'lab, "men gapiryapman" momentini markaziy nuqta sifatida ko'rsatgan¹².

Amerikalik tilshunos B. L. Whorf esa vaqtni har bir tilning madaniy modeli bilan bog'laydi. Uning fikricha, til tizimi insonning dunyoni idrok etish tarzini belgilaydi; shuning uchun "vaqt" tushunchasi ham har bir tilda o'ziga xos semantik struktura sifatida shakllanadi¹³. Bu g'oya "lingvistik nisbiylik gipotezasi" nomi bilan mashhur bo'lib, keyinchalik kognitiv tilshunoslik yo'nalishining rivojlanishiga turtki bo'ldi.

Kognitiv lingvistika vakillari – J. Lakoff, M. Jonson, Ch. Fillmor, R. Langaker – "vaqt"ni inson tajribasi va konseptual metaforalar orqali tushuntiradilar. Ularning fikricha, vaqtni idrok etish inson tanasi va makon haqidagi tajribasiga tayangan holda metaforik tarzda tashkil topadi¹⁴. Masalan, "vaqt oqimi", "vaqt o'tmoqda", "kelajak oldinda", "o'tgan orqada" kabi metaforalar makon konseptlari bilan uzviy bog'liqdir. Lakoff va Jonson bu holatni "time is motion" metaforasi sifatida ifodalab, harakatning yo'nalishi orqali vaqtni tushunish mexanizmini izohlashgan¹⁵.

Vaqt konsepti semantik tahlilda ham muhim ahamiyatga ega. Z. Vendler va B. Comrie o'z tadqiqotlarida harakat va holat fe'llarining vaqt bilan bog'liqligini, ya'ni ularning zamon va aspekt shakllarida qanday ifodalanishini tahlil

¹⁰ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. С– 12.

¹¹ Saussure F. Cours de linguistique générale. – Paris: Payot, 1916. B – 45.

¹² Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. – Paris: Gallimard, 1966. – B. 18–22.

¹³ Whorf B. Language, Thought and Reality. – Cambridge: MIT Press, 1956. – B. 27–35.

¹⁴ Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. – B. 36–47.

¹⁵ Fillmore C. Frame Semantics. // Linguistic Society of America, 1982. – B. 39–50.

qilganlar¹⁶. Shu asosda “voqealar strukturasi” (event structure) tushunchasi shakllanib, u vaqtni nutqdagi jarayonlar bilan bog‘lash imkonini berdi.

Kognitiv semantika nuqtayi nazaridan, vaqt tushunchasi “mental maydon”ning bir qismi sifatida qaraladi. R. Langackerning “Usage-Based Grammar” modelida vaqt kategoriyasi nutqdagi tajriba asosida dinamik tarzda hosil bo‘ladi. Unga ko‘ra, nutqchi vaqtni doimiy harakatdagi kontseptual obyekt sifatida tasavvur qiladi, shuning uchun grammatik zamonlar – bu real vaqtni emas, balki idrokdagi vaqt munosabatini ko‘rsatadi¹⁷.

Shu bilan birga, vaqt konsepti nafaqat til tizimida, balki madaniyatda ham chuqur falsafiy ildizlarga ega. Masalan, Sharq falsafasida vaqt doimiy aylanish va davriylik bilan tavsiflanadi; bu esa yapon tili kabi tillarda vaqtning siklik metaforalar orqali ifodalanishiga sabab bo‘lgan¹⁸. Aksincha, G‘arb falsafasida vaqt ko‘proq chiziqli (linear) tarzda tasavvur qilinadi. Bu farq til strukturasi va semantik tizimda ham o‘z ifodasini topadi.

Demak, “vaqt” konsepti tilshunoslikda ko‘p qatlamli fenomen bo‘lib, u grammatik, semantik va kognitiv tahlilning kesishgan nuqtasida joylashadi. Tilshunoslikda zamonaviy yondashuvlar aynan shu integrativ xususiyatni e‘tiborga olgan holda, vaqtni inson tajribasining mental modeli sifatida o‘rganadi. Bu yondashuv keyingi bo‘limlarda yapon tili misolida batafsil tahlil qilinadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Comrie, B. Tense / B. Cormie. - Cambridge University Press, 1990. - Pp. 3-4.
2. Молчанов Ю. Б. Проблема времени в современной науке / Ю. Б. Молчанов. - М.: Наука, 1990. - С. 4.
3. Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма. - Л.: Соцэкгиз, 1936. - С. 183.
4. Соловьев Э. Философия времени в японской традиции. – М.: Наука, 1998. – В. 22–30.
5. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. – Stanford: Stanford Univ. Press, 1987. – В. 53–61.
6. Shuhratova V. J. Q. O‘ZLASHMA NEOLOGIZMLARNING YAPON TILIDA IFODALANISHI VA BADIY ASARLARDA KONSEPT SIFATAKELISHI //Academicresearch in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 776-785.
7. Shuhratova V. J. Q. YAPON ADIBI XARUKI MURAKAMINING“XANALEYKO‘RFAZI” HIKOYASINING KONSEPTOLOGIK

¹⁶ Comrie B. Aspect. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976. – В. 19–27.

¹⁷ Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. – Stanford: Stanford Univ. Press, 1987. – В. 53–61.

¹⁸ Соловьев Э. Философия времени в японской традиции. – М.: Наука, 1998. – В. 22–30.

TAHLILI //Oriental renaissance: Innovative,educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 24. – С. 373-380.

8. Shuhratova V. J. XARUKI MURAKAMINING “MURVATLI QUSHSOLNOMASI”ROMANIDA “YOLG’IZLIK” KONSEPTINING AHAMIYATI //Вестник магистратуры.–2022. – №. 5-1 (128). – С. 89-91.

9. Radjabov Diyor Rahmonberdiyevich. Shuhratova Visola Jamshid qizi. Conceptosphereand Theory of Concept // Miasto Przyszłości. – 2024/2/26 – №. 45 – С. 709-713.

10. Mamatqulova K. A., Amanullayeva K. M., qizi Shuhratova V. J. Considerations for teaching Japanese literature //International journal of health sciences. – Т. 6. – №. S7. – С. 377-385.

11. Muminovna A. K. Shuhratova Visola Jamshidqizi, Кузуо Ишигуронинг “Дафн этилган гигант” асарида фантастик ғоялар талқини,“ИНТЕРНАУКА” № 28 //Москва. – 2021. – С. 67-68.

